

TABIY SUV RESURLARINING IFLOSLANISHI

Qurbanova Latofat Mamadiyorovna

Ibrohimova Zamira Ismat qizi

Jizzah politexnika instituti. Jizzah shahar

Email:latofat.qurbonova@bk.ru

Annotatsiya: Hududlarda paydo bo'lgan texnogen ob'ektlarni (suvlari sho'r, iflos sun'iy ko'llar va oqova suvlarni yig'uvchi omborlar), qishloq xo'jaligi uchun ishlatilgan aerodromlarni, ma'dan o'g'itlar saqlangan omborlarni, zaharli chiqindilar ko'miladigan qabristonlarni suv resurslarga ta'sirini baholash va oldini olish chora-tadbirlarini ishlab chiqish.

Kalit so'zlar: resurs, texnogen, qattiq chiqindi, sifat, taqsimlanish, aylanma xarakat, ifloslanish, ko'rsatkich, maishiy chiqindi

Annotation: Assess and develop measures to prevent the impact of man-made facilities (salt water, polluted artificial lakes and wastewater reservoirs), agricultural airfields, mineral storage facilities, and toxic waste cemeteries on water resources.

Keywords: resource, technogenic, solid waste, quality, distribution, circulation, pollution, indicator, household waste.

Ko'p yillar davomida Jizzax viloyatida tabiatdan betartib foydalanish natijasida uning tabiiy holatida sezilarli darajada o'zgarishlar yuz berib, asrlar davomida shakllangan geografik-biologik muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bularga oqar va yer osti suvlarni sifati yomonlashuvi, tuproqlar sho'rli oshishi va hokazolarni ko'rsatish mumkin.

Ma'lumki, Markaziy O'zbekiston mintaqasi avvaldan sug'oriladigan maydonlari ko'p, lekin suv resurslari xududlar bo'yicha birday taqsimlanmaganligi va kamligi bilan boshqalardan ajralib turadigan mintaqadir. Shuning uchun Sirdaryo o'zanida qurilgan suv omborlari ko'p paxta hosilini olishga qaratilgan bo'lib, asosan o'z suv

zaxiralarini vegetatsiya davrida sarflaydi. Bundan Jizzax va Navoiy viloyatlari xududida yaylovlarning qisqarishiga va sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatiga salbiy ta'sir ko'satuvchi Haydarko'l-Arnasoy-Tuzkon texnogen ob'ekti paydo bo'ldi[1-3].

Haydarko'l-Arnasoy sho'rshoki tabiiy sharoitda shu mintaqaning tabiatdagi aylanma suv harakatining asosiy bug'lanish joyi sifatida juda muhim o'rin tutadi. Bu jarayonni tabiiy sharoitida shu holda kechishi Turkiston, Molgo'zar va Shimoliy Nurota tog'larida boshlanadigan suv resurslari paydo bo'lish jarayonlarining ohirgi yakunlovchi qismi bo'lib, Sangzor daryosining havzasidagi sug'oriladigan yerlarni meliorativ holati va sho'rshoki atrofidagi yaylovlardagi tabiiy sharoitlarni o'zgarmasligiga sabab edi [4].

Ayniqsa oqar suv resurslariga qishloq suv ta'minoti ob'ektlarida paydo bo'ladigan qaytarma suvlarini qo'shilishi suv tarkibini keskin o'zgarishiga olib kelmoqda.

Shunday qilib, Jizzax viloyatidagi oqar suvlarni ifloslantiruvchi asosiy manbai qo'yidagilar: - sug'oriladigan maydondan zovur-drenaj shoxobchalari orqali oqib chiqqan tashlandiq qaytarma suvlar; maishiy-xo'jalik va qishloq suv ta'minotidan va sanoat korxonalaridan chiqqan oqova suvlar hisoblandi. Viloyat hududida paydo bo'lgan texnogen ob'ektlarni (suvlari sho'r, iflos sun'iy ko'llar va oqova suvlarni yig'uvchi omborlar va hokazolar), qishloq xo'jaligi uchun ishlatilgan aerodromlarni, ma'dan o'g'itlar saqlangan omborlarni, zaharli chiqindilar ko'miladigan qabristonlarni suv resurslarga ta'sirini baholash va oldini olish chora-tadbirlarini ishlab chiqish zarurdir. Jizzax viloyati zovur-drenaj shaxobchasini ta'mirlab turish va tashlandiq qaytarma suvlarni kanallardagi suvlarga tushishiga yo'l qo'yilmasligi kerak. Barcha suv resurslarini ifloslantiruvchi manbalarda kuzatuv punktlarini tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ишонкулов Р., Позиллов М. Концепция оценки последствий экологической опасности воздействия на окружающую среду Айдаркульского техногенного объекта. Сб. ДжизПИ, Джизак, 2000. Ўрта Осиё табиий географияси. Тошкент: Ўқитувчи, 2002.
2. Позиллов М. Н. Структурно-гидрогеологический анализ формирования подземных вод Санзарских месторождений //Журн.«Вестник ТашИИТа». – 2008. – №. 1. – С. 68.
3. Эшонкулов Р., Позиллов М. Табиат айланма сув харакатини бузилиши оқибатлари. ЖизПИ илмий тўплами, Жиззах, 2001.
4. Қурбанова Л. М. Роль структурно-механических свойств дисперсий глин в определении их практического применения. Международная научно-техническая конференция на тему: «Инновационные проблемы в сфере технических и технологических наук» 2020. 117 ст.

